

DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E TECNOLÓGICAS: PROJETOS ARDUINO PARA APLICAÇÕES AMBIENTAIS E CIENTÍFICAS

Mariana Guimarães Montoro Morais,¹ Rosemary Aparecida Odorizi Lima²

INPE, Cachoeira Paulista, SP

Resumo

Este trabalho tem como objetivo desenvolver uma solução tecnológica sustentável e acessível para o monitoramento de variáveis ambientais utilizando a plataforma Arduino. Foram integrados sensores BMP180 (pressão e temperatura), DHT22 (umidade e temperatura), o módulo de relógio RTC DS3231, e um leitor de cartão SD para armazenamento de dados em formato .csv. Todo o protótipo foi montado em protoboard utilizando um Arduino Uno, e o sensor DHT22 foi configurado com resistor de 10kΩ entre o pino DATA e VCC, garantindo estabilidade na comunicação. Os testes apesar do curto período de inicialização da bolsa estão sendo implementados na linguagem C/C++ própria do Arduino, com leituras a cada 10 minutos exibidas no Monitor Serial, além do registro de dados no cartão SD. Durante a construção do projeto, foram superados desafios práticos como falhas na alimentação da protoboard (falta de conexão entre 5V/3.3V e GND, o que impedia a energização correta de positivo e negativo, resultando em sensores ineficientes), erro de definição do pino do DHT22 (declarado A7 no código ao invés de 7, que é o que está sendo utilizado fisicamente), O RTC foi devidamente ajustado manualmente e via código para garantir a correta sincronização da data e hora. Com esse ajuste, a formatação das informações de data e hora nos registros gravados no cartão SD funcionou corretamente. Dessa forma, o sistema passou a gravar os dados no arquivo .csv de maneira estável, garantindo a confiabilidade e a precisão das informações coletadas. Os testes realizados na estação revelaram que o DHT22 registrou valores uma média na temperatura de 26,8 °C e 63% de umidade relativa, enquanto o BMP180 apresentou leituras de pressão em torno de 924 hPa. O sistema encontra-se em testes para as próximas expansões. O pluviômetro já está inserido ao protótipo, porém em uma etapa inicial, ainda necessitando de testes mais aprofundados para validar seu funcionamento. Além disso, a estação está em um abrigo meteorológico com os primeiros testes iniciados, pretende-se desenvolver uma aplicação web para visualização dos dados coletados. Segundo o conhecimento (RODRIGUES FILHO et al., 2023; SILVA et al., 2023) apresentam a utilização do Arduino em estações meteorológicas, destacando a importância desta pesquisa no crescimento de soluções acessíveis, de baixo custo e que prezam pela sustentabilidade. As próximas etapas do projeto incluem a otimização do

código, realização de testes e ajustes no protótipo, bem como na coleta e exibição dos dados. Na próxima fase, pretende-se manter a coleta de dados ativa por pelo menos um mês e compará-los para uma análise mais consistente, contribuindo para a evolução do sistema. O projeto avança conforme previsto na bolsa PIBIC, integrando práticas sustentáveis, tecnologia embarcada e ciência aplicada.

Figura 1. Estação em fase de testes no abrigo meteorológico

Imarianaaguimaraess@gmail.com

Referências

- [1] RODRIGUES FILHO, S. V.; DOTA, M. A.; WESCHTER, E. O.; SANTOS JUNIOR, C. dos. Desenvolvimento de um Sistema de Monitoramento Ambiental e Agrícola Utilizando Arduino e XBee. Anais do Congresso Brasileiro de Agroinformática (SBIAGRO), 2023. DOI: <https://doi.org/10.5753/sbiagro.2023.26583>.
- [2] SILVA, J. G. da. Desenvolvimento de uma Estação Meteorológica com Arduino, Java e React. Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade Federal de Uberlândia, 2024. Disponível em: <https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/44036>.
- [3] SILVA, F. A.; SOUZA, R. T.; COSTA, L. R. Estação meteorológica baseada em Arduino para monitoramento ambiental. Revista Brasileira de Engenharia Ambiental, v. 23, n. 2, p. 115-126, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbea/a/5bxVxS9PFpDDQsVXDGCfVqq/>.
- [4] SILVA, R. B.; LEAL, L. S.; ALVES, L. S.; BRANDÃO, R. V.; ALVES, R. C. M.; KLERING, E. V.; PEZZI, R. P. Estações meteorológicas de código aberto: um projeto de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Revista Brasileira de Ensino de Física (Online), São Paulo, v. 37, n. 1, mar. 2015. Disponível em: http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-11172015000101505 (Acesso em: 20 jul. 2025).